

MAKTABGACHA TA'LIM JARAYONIGA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANI JORIY QILISH MEXANIZMLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6482377>

Toshboyeva Nigora Jumanazarovna

Andijon viloyati Jalaquduq tumani

20-sonli DMTT direktori

Annotatsiya: *Maqolda maktabgacha ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarning milliy va xorijiy tajribasi, shuningdek bu sohada xizmati singgan ziyolilarning qarashlari tahlil qilib berildi.*

Kalit so'zlar: *Texnologiya, Pedagogik texnologiya, Metod, Pedagogika*

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi qoshidagi axborot va pedagogik texnologiyalar innovatsion markazi 2019 yilda yaratilgan bo'lib, uning maqsadi ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy dasturlarni joriy etishdan iborat. Markazning faoliyati shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy rivojlantirishga, ularning maktabga tayyorgarlik darajasini yaxshilashga qaratilgan. Markazning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: -Zamonaviy standartlar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, maktabgacha ta'limning axborot monitoring tizimini samarali ishlashini ta'minlash;- O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tizimida xavfsizlikni ta'minlash;- Bolalar o'rtasida erta rivojlanish sohasida tadqiqotlarni o'tkazish;- Maktabgacha ta'lim sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun tadbirkorlik sub'ektlari, turli loyihalarning tashabbuskorlari va boshqa manfaatdor vakillar bilan aloqalarni yaratish va qo'llab-quvvatlash;- Ta'lim-tarbiya jarayoni doirasida o'quv-uslubiy materiallarni, ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va yaratish;- Maktabgacha ta'lim sifatini baholash usullarini nazorat qilish, hamda maktabgacha ta'lim binolari prototiplarining ekspertizasini o'tkazish;- Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iste'mol qilinadigan mahsulotlar sifatining tahlilini amalga oshirishdan iborat vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimida bugungi davr talabiga monand bo'lgan pedagogik ta'lim texnologiyalarini amalda joriy qilish davr talabidir. Maktabgacha ta'lim sohasi aynan uzluksiz ta'limdagi dastlabki bo'g'in hisoblanadi. Xo'sh, o'zi pedagogik texnologiya nima? Uning pedagogik ta'limdagi funksiyalari, vazifalari nimalardan iborat? Pedagogik texnologiya - shunday bilimlar sohasiki, ular vositasida uchinchi ming yillikda davlatning

ta'lim sohasidagi siyosatida tub burilish yuz bermokda, pedagog faoliyati yangilanmokda, yoshlarda xurfikrlik, bilimga chanqoklik, Vatanga mehr-muhabbat, insonparvarlik tuyg'ulari tizimi shakllanmoqda. Dastlab «texnologiya» tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu so'z texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872 yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan — «texnos» - san'at, mahorat, hunar va «logos» - fan so'zlaridan tashkil topib, «hunar fani» ma'nosini anglatadi. Biroq ifoda xam zamonaviy texnologiya jarayonini to'la tavsiflab berolmaydi. Texnologiya jarayoni har, zaruriy vositalar foydalanilgan holda operatsiyalarni muayyan ketma-ketlikda bajarilishini ko'zda tutadi. Aniqroq aytadigan bo'lsak (xom ashyo) ga bosqichma-bosqich ta'sir etish natijasida maxsulot yaratish borasidagi ishchi (ishchi mashina) ning faoliyatidir. Yana 1 ta'rifni tadqiqot mavzusiga ko'chiradigan bo'lsak, ya'ni: «Pedagogik texnologiya — bu tarbiya» ta'lim-tarbiya vositalari yordamida bolalarga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxsiy sifatlarni shakllantirish jarayonidir. 1970 yillarga kelib pedagogik adabiyotlarda bu tushunchaning mohiyati yangicha talqin etila boshlandi. Olimlar pedagogik texnologiyani har xil talqin qila boshladilar. Masalan akademik V. P. Bospalko pedagogik texnologiyani quyidagicha talqin qiladi: «bu mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihasidir» deb ta'riflaydi. Maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiya bu bolalarni vositasida ta'lim materiallarini o'rganish orqali nutqini rivojlantirish, o'z fikri erkin bayon eta olish, o'zaro muloqot, tevarak atrof bilan tanishish jarayonini yangicha tashkil etishdir. Ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishdan asosiy maqsad ularni sog'lom, barkamol shaxs sifatida tarbiyalash va maktab ta'limiga tayyorlashdan iboratdir. Maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish usullaridan foydalanish ijobiy natija beradi. Jumladan, «Ixtiroli muammolarni yechish nazariyasi», «M. Montessori texnologiyasi», «Loyihalar usuli» (pedagogik tizim majmui) maktabgacha ta'lim jarayoniga kirib keldi va ular amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Pedagogik texnologiyalar klassifikatsiyasi:

- Avtoritar texnologiyalar
 - Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar
 - Insonparvar shaxs texnologiyalari
 - Hamkorlik texnologiyalari
 - Erkin ta'lim texnologiyalari
- Avtoritar texnologiyalar pedagog - ta'lim-tarbiya jarayonining yakkayu-

yagona sub'ektidir. Texnologiyalar maktabgacha ta'lim tashkiloti hayotini tashkillashtirish, bolaning mustaqilligi va tashabbuskorligini inobatga olmagan holda talab va majburlash orqali amalga oshiriladi. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar Ta'lim-tarbiya tizimi markazida bola shaxsi turib, uning rivojlanishi va tabiiy salohiyatini tatbiq etish uchun qulay, bexatar va nizosiz sharoitlar yaratilishi ko'zda tutiladi. Insonparvar shaxs texnologiyalari Bu texnologiyalar bolaga hurmat va muhabbatni, uning ijodiy kuchlariga optimistik ishonchni targ'ib qiladi, majburlashni man etadi. Hamkorlik texnologiyalari Demokratizm, tenglik, bola va pedagog orasidagi o'zaro hamkorlikni targ'ib qiladi. Erkin ta'lim texnologiyalari Bolaga tanlash erkinligi va mustaqillik berishga e'tibor qaratiladi. Bolaning ichki motividan kelib chiqqan xolda, kattalar ta'sirisiz, o'zining mustaqil pozitsiyasini shakllanishiga qaratilgan. Musiqa mashg'ulotlarini yuqori saviyada tashkil etish va uning samaradorligini oshirish maqsadida musiqa rahbari mashg'ulot uchun berilgan vaqtdan unumli foydalanish uchun turli texnologiyalar, usul va metodlardan foydalanib musiqa mashg'ulotlari o'tish, musiqa rahbarining bu tajribalarni puxta o'zlashtirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababali ham musiqa rahbari umuman musiqiy mashg'ulotlarni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar qilish va turli mashg'ulotlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda innovatsiyalardan foydalanib ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish talab etiladi va tavsif beriladi: Bu borada quidagi pedagogik ta'lim texnologiyalari maktabgacha ta'limda innovatsion jarayonlarni takomillashtirish lozim. Bu borada: “3x4” metodi - tarbiyalanuvchilarni erkin fikrlash, keng doirada turli g'oyalarni bera olish, ta'lim-tarbiya jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olish, ta'rif bera olishiga qaratilgan.

“Blis –o'yin” metodi - harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, olingan axborotlar asosida ko'p, xilma-xil fikrlardan, ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishni o'rgatishga qaratilgan.

“Intervyu” texnikasi tarbiyalanuvchi savol berish, eshita olish, to'g'ri javob berish, savolni to'g'ri tuzishni o'rgatishga qaratilgan.

“Bumerang” texnikasi – tarbiyalanuvchini musiqa mashg'ulotlari jarayonida, ko'rkazma yoki tarqatma materiallar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab bera olish, fikrni erkin holda bayon eta olishga undash hamda bir musiqa mashg'ulotlari davomida barcha tarbiyalanuvchilarni rag'batlantira olishga qaratilgan.

“Musiqa rahbari shaxsi” treningi - musiqa rahbarining innovatsion faoliyatini ochib beruvchi “musiqa rahbari shaxsiga qo'yiladigan talablar” mavzusidagi mustaqil fikrlashga qaratilgan.

“Muloqat” texnikasi musiqa rahbarlarni tarbiyaluvchilar diqqatini o'ziga jalb etish, musiqa mashg'ulotlari jarayonida hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga, uni tashkil etishni o'rgatishga qaratilgan.

“Tarmoqlar” metodi – tarbiyalanuvchilarni mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirish va mustaqillikka undash. «Tarmoqlar» metodi (Klaster) fikrlarning tarmoqlanishi – bu pedagogik strategiya (o'yinning umumiy rejasi) bo'lib, u bolalarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam berib, tarbiyalanuvchilarni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda ketma- ketlik bilan uzviy bog'langan holda tarmoqlashlariga o'rgatadi. Bu metod biron bir mavzuni chuqur o'rganishdan avval bolalarning fikrlash faoliyatini jaddalashtirish hamda kengaytirish uchun xizmat qilishi mumkin. Shuningdek o'tilgan mavzuni mustahkamlash, yaxshi o'zlashtirish, umumlashtirish hamda bolalarni shu mavzu bo'yicha tasavvurlarni chizma shaklida ifodalashga undaydi.

Aynan ta'lim-tarbiya jarayoniga ilg'or pedagogika va axborot texnologiyalarini joriy etish, Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimining joriy etilishini ta'minlash, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun o'quv-metodik, didaktik materiallarni tayyorlash va ishlab chiqarish Maktabgacha ta'limning asosiy vazifalaridan etib belgilandi.

Xulosa qilganda ta'lim-tarbiya jarayoniga bolalarni xar tomonlama intellektual, ma'naviy-axloqiy va jismoniy rivojlantirishni ta'minlaydigan zamonaviy ta'lim dasturlari, ilg'or axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish, ularni maktabga tayyorlash darajasini oshirish, maktabgacha ta'limni boshqarishning zamonaviy standartlarini yaratish biz barpo etayotgan zamonaviy ilm-fanning eng asosiy maqsadlaridan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr.

2. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. – T.: 2018.

3. O'zbekiston Respublikasining “Ilk Qadam” davlat o'quv dasturi. 2018 yil

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 iyundagi “Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 487-son Qarori.